

ISSN 2181-9556

Doi Journal 10.26739/2181-9556

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 3

ТОШКЕНТ-2023

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафазель Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
и.о. доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Bekmuradov Mansur, Abdurakhmonova Manzura EFFECTIVE ASPECTS OF SOCIAL WORK ACTIVITY WITH DISABLE STUDENTS AT SCHOOLS UZBEKISTAN.....	4
2. Xolbekov Abdug‘ani, Ibragimov Jasurbek RAQAMLI JAMIYATDA IJTIMOIIY ADOLATNI AMALGA OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	15
3. Xusanova Xayriniso, Hamrayeva Vasila IJTIMOIIY HIMOYA TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH SAMARADORLIGINING SOTSIOLOGIK TAHLILI.....	22
4. Йулдошева Умида ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	33
5. Hojiyev Zavqiddin DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARINING KASBIY SALOHIIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	42
6. Ixtiyarov Farxod INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH JARAYONI DA KEYS METODI IMKONIYATLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH.....	51
7. Hashimova Gulsina O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QUROLLI KUCHLARI TIZIMIDA IJTIMOIIY ISH VA UNING FALSAFIY TAHLILI.....	59
8. Qozoqov Sobirjon TADBIRKORLIK MADANIYATI INSTITUTSIONALLASHUVINING IJTIMOIIY JIHATLARI.....	68
9. Nosirova Marg‘uba XOTIN-QIZLAR ORASIDAGI JINOYATCHILIK – IJTIMOIIY HODISA SIFATIDA.....	75
10. Eryigitova Lobar, Sodiqova Shoxida KEKSA AHOLI SONINING ORTISHI VA ULAR HAYOTINI YAXSHILASH CHORALARI.....	82
11. Qodirjon Mahkamov JAMOAVIIY XOTIRA VA TARIXNING IJTIMOIIY TAVSIFI.....	92
12. Saidova Maftunaxon SHAXSDA XARIZMA XUSUSIIYATLARI VA XARIZMATIK BOSHQARUV NAZARIYALARI.....	99

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Xolbekov Abdugʻani

Oʻzbekiston Milliy universiteti professori, sots.f.d.

e-mail: kholbekovabdugani@gmail.com

Ibragimov Jasurbek

Toshkent davlat oʻzbek tili va adabiyot universiteti oʻqituvchisi,

e-mail: Jasur Ibragimov863@gmail.com

RAQAMLI JAMIYATDA IJTIMOY ADOLATNI AMALGA OSHIRISH IMKONIYATLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10076149>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyotga asoslangan jamiyatni ifodalovchi xususiyatlar keltirilgan. Raqamli jamiyatning shakllanishi jarayonida ijtimoiy adolat muammolarining oʻz ahamiyatini yoʻqotmasligiga eʼtibor qaratilgan. Uni joriy etishning tashkiliy-funksional xususiyatlari, xususan inson manfaatlari va jamiyat maqsadlarini birlashtirish mexanizmlari qarab chiqilgan. Mualliflar ijtimoiy adolatning falsafiy va sotsiologik talqini oʻrtasidagi farqni aniqlashga, shuningdek tenglik va erkinlik tushunchalarining adolat fenomeni bilan munosabatiga oid fikrlarini bayon qilishgan. Bu kabi masalalar tahlilida antik davr faylasufi Aristotel, shuningdek yangi davr yevropalik jamiyatshunos olimlar, xususan zamonaviy sotsiologiyaning yirik vakili P.Burdyening mavzuga oid qarashlariga tayanilgan. Mualliflar dunyo miqyosida raqamli iqtisodiyotning iqtisoddagi oʻrni va ijtimoiy hayotga taʼsirini koʻrib chiqar ekan, raqamli iqtisodiyot oʻz-oʻzidan ijtimoiy adolat muammolarini hal etmasligi, balki maʼlum bir imkoniyatlar yaratishini asoslashga harakat qilganlar. Bu oʻrinda mualliflar oʻzlari tomonidan oʻtkazilgan soʻrovnoma maʼlumotlariga tayanib xulosa chiqarganlar.

Kalit soʻzlar: texnologik davr, kommunikatsiyalar, jamiyat, raqamli iqtisod, raqamli jamiyat, diskriminatsiya, tenghuquqlik, ijtimoiy adolat, texnokratiya, demokratiya.

Абдугани Холбеков

Профессор Национального университета Узбекистана,

доктор социологических наук

e-mail: kholbekovabdugani@gmail.com

Жасурбек Ибрагимов

Преподаватель Ташкентского государственного

университета узбекского языка и литературы

e-mail: Jasur Ibragimov863@gmail.com

ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены индикаторы, которые характеризуют общество, основанное на цифровой экономике. Уделяется внимание тому факту, что в процессе формирования цифрового общества проблемы социальной справедливости не теряют своей актуальности. Рассмотрены организационные и функциональные особенности ее внедрения, в частности механизмы сочетания интересов человека и целей общества.

Авторы приводят свои взгляды по выявлению различия между философской и социологической интерпретацией социальной справедливости, а также на взаимосвязь понятий равенства и свободы с феноменом справедливости. При анализе подобных вопросов авторы опирались на тематические взгляды философа античности Аристотеля, а также европейских ученых нового времени, в частности, крупного представителя современной социологии П.Бурдьё. В то время как авторы рассматривают роль цифровых технологий в экономике и влияния на социальную жизнь в глобальном масштабе, они попытались обосновать тот факт, что цифровая экономика сама по себе не решает проблем социальной справедливости, но создает определенные возможности. При этом авторы формируют свои выводы, опираясь на данных проведенного ими социологического опроса.

Ключевые слова: технологическая эра, коммуникации, общество, цифровая экономика, цифровое общество, дискриминация, равенство, социальная справедливость, технократия, демократия.

Abdugani Kholbekov

Professor of the National University of Uzbekistan,

Doctor of sociology

e-mail:kholbekovabdugani@gmail.com

Jasurbek Ibragimov

Lecturer at Tashkent State University

of Uzbek Language and Literature,

e-mail:Jasur Ibragimov863@gmail.com

**THE POSSIBILITIES OF ENSURING SOCIAL JUSTICE IN A DIGITAL SOCIETY
ANNOTATION**

This article presents the characteristics that describe a society based on the digital economy. In the process of forming a digital society, attention is paid to the fact that the problems of social justice do not lose their relevance. The organizational and functional features of its implementation were considered, in particular, the mechanisms for combining human interests and the goals of society.

The authors expressed their views on the identification of the difference between the philosophical and sociological interpretation of social justice, as well as on the relationship of the concepts of equality and freedom with the phenomenon of justice. The philosopher of antiquity Aristotle, as well as European sociologists of the new era, in particular, a major representative of modern sociology P. Burdieu, relied on his thematic views, were analyzed. While the authors consider the role of the digital economy in the economy and the impact on social life on a global scale, they tried to justify the fact that the digital economy itself does not solve problems of social justice, but creates certain opportunities. At this point, the authors drew conclusions based on the data of their survey.

Keywords: technological era, communications, society, digital economy, digital society, discrimination, equality, social justice, technocracy, democracy.

KIRISH

Ijtimoiy adolatni amalga oshirish har qanday jamiyatda murakkab kechadi. Bu vazifa doimo aniq sotsial vaziyat bilan bogʻliq. Xoʻsh, buni hal etishning tashkiliy-funksional xususiyatlari nimalardan iborat? Ijtimoiy adolat prinsiplari inson manfaatlari va jamiyat maqsadlarini birlashtira

oladimi?

Birinchi navbatda, ijtimoiy adolatning falsafiy va sotsiologik talqini o'rtasidagi farqni aniq chegaralab olish zarur. Gap shundaki, hozirgacha ijtimoiy adolat tushunchasi asosan falsafiy jihatdan izohlanib kelingan bo'lib, uning alohida sotsiologik konsepsiyalari deyarli uchramaydi. Shu jihatdan bu muammo sotsiologiyada mavjud bo'lgan turli nazariyalar va konsepsiyalarni integratsiyalash doirasida hal etilishi mumkin.

Sotsiologiyada shuningdek tenglik va erkinlik tushunchalari adolat fenomeni bilan bog'liq kategoriyalar sifatida qaraladi. Odamlar o'rtasidagi aynan tenglik-tengsizlik munosabatlariga qarab adolat nisbatini aniqlash oson. Masalan, teng ish uchun teng haq va teng bo'lmagan ish uchun teng bo'lmagan haq to'lash adolatli bo'ladi. Boshqa tomondan, teng bo'lmagan ish uchun teng haq to'lash va teng ish uchun teng bo'lmagan haqni to'lash adolatsizlik deb baholanishi mumkin.

METODOLOGIYA

Ma'lumki, adolatni nazariy tadqiq etish asoslarini antik davrda Aristotel yaratgan. U adolatning ulashuvchi va taqsimlovchi shakllarini ajratib ko'rsatib, ijtimoiy adolat va ijtimoiy tenglik bir narsa emasligini, ba'zan o'zaro zid tarzda kelishi mumkinligini asoslab bergan edi [1, – B. 376-344].

Yangi davrga kelib, yevropalik jamiyatshunos olimlar, xususan E.Dyurkgeym birdamlik va konsensus tamoyillarini adolatning asosi deb talqin qilgan edi [4]. Ijtimoiy adolat va tenglik muammolariga oid asosiy g'oyalar, XVIII asr faylasuflari va jamiyatshunoslari tomonidan ijtimoiy shartnoma nazariyasi doirasida (T.Gobbs, J.J.Russo), liberalizm talqinida (J.Lokk), qonunlar rakursida (Monteskye) keng ijtimoiy kontekstda tahlil qilingan edi. So'ngra, XIX asr mutafakkirlari tomonidan jamiyatning sotsiologik tahlili va nazariyalari prinsiplari (O. Kont, K.Marks, M. Veber, N. Berdyayev va b.) nuqtayi nazaridan turib ijtimoiy adolat konsepsiyasi muhim sotsial qadriyat sifatida talqin qilindi [6, – B. 31-41]. Adolat g'oyasi shuningdek jamiyatdagi ijtimoiy tartib va asosiy qadriyatlarning institutsionallashuvi bilan bog'liq tarzda ifodalangan bo'lib (G.Spenser, J.Mill, I.Bentam), bunda ijtimoiy adolatning iqtisodiy mazmuni M.Veber tomonidan [4], shuningdek uning jamiyat hayotiga strukturali-funksional tarzda ta'siri mexanizmlari T.Parsons asarlarida tahlil qilindi.

Ma'lumki, mashhur sotsiolog P.Burdye o'z asarlarida ikkita muhim sotsiologik yondashuvni – strukturalizm va konstruktivizmni birlashtirgan edi. Uning nazariy tadqiqotlarining markaziy tushunchalari "odat" va "ijtimoiy makon"dir. Burdyening fikricha, ijtimoiy muhit habitusni – shaxslarning orttirilgan moyilliklari tizimini keltirib chiqaradi, keyinchalik ular haqiqatni qurish va ijtimoiy amaliyotlarni takrorlash uchun foydalanadilar. P.Burdye o'z qarashlarining mazkur platformasi asosida sotsiolog ijtimoiy tengsizlikni o'rganishi va adolatli jamiyat qurish dasturini taklif qilishga harakat qilishi kerak deb hisoblaydi [3]. Demak, jamiyat ijtimoiy munosabatlar jarayonida adolat qadriyatini tarbiyalashi va qo'llab-quvvatlashi kerak. Ijtimoiy makon, Burdyening fikriga ko'ra, insonlarning o'zaro ta'sir qiladigan, ijtimoiy munosabatlarni amalga oshiradigan muhitidir.

ASOSIY QISM

Jamiyat hayotini isloh qilishda ijtimoiy adolatni muhim tamoyil sifatida hisobga olish haqida so'z yuritar ekanmiz, hozirda uni amalga oshirish zaruriyati va imkoniyati masalalari dolzarblashayotganligini ta'kidlash zarur.

Raqamli iqtisodiyot kerakli infratuzilma va texnologiyalar vositasida nafaqat tovarlar va xizmatlar sifatini yaxshilaydi, ortiqcha mablag'larni kamaytiradi, balki korrupsiya bilan kurashishda ham samarali hisoblanadi. Zero, boshqaruv jarayonlari, qonunchilik va ijtimoiy soha kompyuterlashtirish va raqamlashtirishga o'tkazilsa, odamlarning turmushi sezilarli yaxshilanadi.

Raqamli iqtisod ishlab chiqarish majmui bo'lib, ilg'or raqamli texnologiyalardan foydalangan holda insonga xizmat qiluvchi infrastrukturani ta'minlaydigan tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish tizimidir, bunda ma'lum bir programmalashgan tartibot amal qiladi. Aynan texno-raqamli shakldagi tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol qilish bilan bog'liq tizimli iqtisodiy munosabatlar shakllanishi to'plami raqamli iqtisodning mohiyatidir[5, – B. 178].

Raqamli iqtisodiyot o'z-o'zidan ijtimoiy adolat muammolarini hal etadimi? Yo'q, albatta.

Gap shundaki, raqamli iqtisodiyot yangi ishlab chiqarish usulini va ishlab chiqarish munosabatlarining yangi tizimini o'rnatmaydi. U tovar-pul munosabatlarini bekor qilmaydi. Shunisi ham borki, u kapital tomonidan mehnatni ekspluatatsiya qilish munosabatlarini olib tashlamaydi [8, – B. 28]. Raqamli texnologiyalardan foydalanishga o'tish davrida iqtisodiyotning ichki mazmuni o'zgaraydi, faqat ishlab chiqaruvchi kuchlarning tarkibi va tuzilishi, infratuzilma va axborot texnologiyalarining rivojlanish darajasi o'zgaradi. Demak, raqamli bozor iqtisodiyoti sharoitida ijtimoiy adolat muammolari bus-butunligicha qoladi. Ammo u adolatni amalga oshirishni yengillashtiradi. Ammo qanday qilib bunga erishish mumkin?

Avvalo, raqamli inqilob asosan bozor va texnologik yangiliklar, ishlab chiqarish faoliyati va xizmatlarining aksariyatini axborot texnologiyalari orqali yaxshilash bo'lib, insonni to'la texnika bilan bog'liq murakkabliklardan ozod qiladi. Aytish mumkinki, insonni mehnatdan ozod qilish yanada osonlashadi.

Ikkinchidan, ishlab chiqarishning asosiy omili raqamli ma'lumotlar, katta hajmlarni qayta ishlash va tahlil natijalarini qo'llagan holda, an'anaviy boshqaruv shakllari bilan taqqoslaganda, turli xil ishlab chiqarish, texnologiyalar, uskunalar, saqlash, sotish, tovar va xizmatlarni yetkazib berish samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin bo'ladi. Natijada, raqamli platformalardagi katta o'sishning hayotimizga ta'siri kuchayadi. Instagram, Facebook, Twitter va boshqa mashhur saytlar endi iste'molchilarga ta'sir ko'rsatib, raqamli sektordagi kompaniyalar birinchi o'ringa chiqadi va iqtisodiyotni raqamli resurs bilan ta'minlaydigan o'sish nuqtalariga aylanadi. XX asr boshlarida jahon xo'jaligining asosiy dvigatellari neft, metallurgiya va mashinasozlik korxonalari bo'lgan bo'lsa, bugungi kun uchun iqtisodiy tiklanish global raqobatbardoshlikning oshishi va aholi uchun turmush sharoitining yaxshilanishi bilan bog'liqdir.

Uchinchidan, raqamli iqtisodiyot yangi texnologiyalar, avtomatlashtirish, programmalashtirish, platformalar va biznes modellari yaratish va ularni hayotimizga joriy etish orqali mavjud iqtisodiyotni yangi bosqichga ko'chirish deganidir. Shu ma'noda u o'ziga xos qulayliklarni vujudga keltiradi. Masalan, to'lovlar uchun xarajatlar pasayishi kuzatiladi (masalan, bankka borish uchun yo'lkira, vaqt va boshqa resurslar tejaladi). Bunda mahsulotlar va xizmatlar haqida ko'proq va qisqa vaqt ichida ma'lumot olinadi.

To'rtinchidan, raqamli iqtisodiyot insonlarning yashash tarzini sezilarli darajada rivojlantiradi, aslida ham bu uning asosiy maqsadidir. Gap shundaki, raqamli iqtisodiyot poraxo'rlik va "qora iqtisodiyot"ning asosiy dushmanidir. Chunki, raqamlar hamma narsani cheklaydi, xotirada saqlaydi, kerak paytda axborotni tez taqdim etadi. Bunday sharoitda qandaydir ma'lumotni yashirish, shubhali bitimlar tuzish, u yoki bu faoliyat to'g'risida to'liq axborot bermaslik mumkin bo'lmay qoladi. Kompyuter hammasini ochiq qo'yadi, yolg'on va qalbaki ishlarga yo'l bermaydi. Natijada "iflos pullarni" yuvish, mablag'larni o'zlashtirish, bekorchilikka maqsadsiz sarflash, o'zgartirib ko'rsatish imkoni bo'lmaydi. Bu esa iqtisodiyotga legal pullar oqimini yuqori bosqichga ko'taradi, soliqlar o'z vaqtida va to'g'ri to'lanadi, byudjet taqsimoti ochiq qilinadi.

Beshinchidan, raqamli iqtisod ma'lumotlariga tayanib, tadbirkorlik faoliyatiga oid ma'lumotlar bazasi ochiq qilinadi. Tadbirkorlar uchun katta qulayliklar yaratilishi bilan birgalikda, barcha aholi uchun shaffoflik muhiti yaratiladi.

Xullas, raqamli iqtisodiyotni yuqori darajaga ko'tarish ko'plab ko'plab qulayliklar va ortiqcha vaqt sarflashdan xalos etishi tufayli adolat maqsadlariga xizmat qiladi. Hozirda, dunyo miqyosida raqamli iqtisodiyotning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi oshib bormoqda. Masalan, bu ko'rsatkich AQSHda 10,9 %, Xitoyda 10 %, Hindistonda 5,5 % ni tashkil etsa, O'zbekistonda atigi 2,5 %ga teng [9]. Turli tadqiqotlar natijalari bo'yicha, raqamli iqtisodiyotning dunyo iqtisodiyotidagi salmog'i 4,5 % dan 15,5 % gachani tashkil etadi [10].

Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyot ijtimoiy adolatni ta'minlashda quyidagi ayrim muammolarni ham tug'dirishi mumkin:

- 1) fuqarolarning shaxsiy makonini Internet tarmog'idagi harakatlarini kuzatish orqali buzish ehtimoli;
- 2) ish o'rinlari sonining kamayishi xavfi;
- 3) grajdanlarning qo'rquv asosida kichik moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish, o'rtacha

xarid hajmini ko‘tarishga tayyor emasligi. Chunki odamlar hali informatsion programmalarida sun‘iy intellekt ishlashiga shubha bilan qaraydilar.

Ijtimoiy siyosatni yuritishda inson kapitalini rivojlantirish muhim strategik vazifa hisoblanadi. Bunda 2017-yildan boshlab xalq qabulxonalarining joriy etilganligi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xalq qabulxonalarini faoliyat yurita boshlaganidan boshlab bugungi kungacha 3,6 milliondan ortiq insonlarning Prezidentga murojaatlari qabul qilinib, ularda turmush darajasi, aholi bandligi, uy-joy, sifatli davlat xizmatlari, sog‘liqni saqlash va ta‘lim bilan bog‘liq ko‘plab muammolar aks etgan. Ko‘tarilgan masalalarning aksariyati **aholining kam ta‘minlangan va zaif qatlamlariga yordam ko‘rsatish** bilan bog‘liqdir.

Ma‘lumki, ijtimoiy adolat prinsiplarini o‘rganishga qaratilgan so‘rovnomalar mazkur sohadagi tadqiqotlar tizimida muhim o‘rin tutadi. Davlat va jamiyat hayotida ijtimoiy adolatni ta‘minlashning ustuvorligi masalasini tadqiq qilish maqsadida mualliflar tomonidan 2023-yilning yanvar-aprel oylarida Toshkent shahrining 5 ta tumanida "Ijtimoiy adolat prinsiplari" mavzusida o‘tkazilgan sotsiologik tadqiqot natijalari e‘tiborga molikdir. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, respondentlarning jins ko‘rsatgichi bo‘yicha 88 nafari erkak jinsiga mansub, 92 nafari ayol jinsiga mansub respondentlar tashkil etdi. So‘rovnomada ishtirok etgan respondentlarni yosh ko‘rsatgichlari bo‘yicha teng taqsimlanishiga erishildi, ya‘ni 18-35 yoshdagi yoshlar kategoriyasi da 57 nafar, 35-50 yoshgacha o‘rta yoshlilar 63 nafar hamda 60 nafar 51-75 yoshgacha katta yoshdagi respondentlar so‘rovnomada qatnashdilar. Respondentlarning eng katta qismini, ya‘ni 34,7% ini oliy ma‘lumotga ega bo‘lganlar, tugallanmagan oliy ma‘lumotga ega bo‘lganlar 31,2% ni tashkil etmoqda, o‘rta ma‘lumotlilar 32,2%, to‘liqsiz o‘rta ma‘lumotlilar 1,4% ni tashkil qildi. Respondentlarning ichida oila qurganlar 77,7% ni, oila qurmaganlar 16,6% ni, oilasi buzilgan respondentlar 3,4% ni, bevalar 1,6% ni va javob berishga qiynalaman deb fikr bildirgan respondentlar 0,8% ni tashkil etdi.

"Ijtimoiy adolat nima?" degan savolga respondentlarning 18% i "bepul sifatli tibbiy xizmat, hamma uchun arzon ta‘lim", 16% i – "xalq farovonligi, oddiy odamlar uchun munosib maosh va pensiyalar, arzon uy-joylar", 15%i – "aholining ijtimoiy himoyaga muhojir qatlamlarini (pensionerlar, nogironlar, yoshlar, bolalar) davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanishi" deb tushunishlari aniqlandi. Biroq, respondentlarning 5% i "ijtimoiy adolat yo‘q narsa" deb ta‘kidlashi ijtimoiy adolat tamoyillari buzilishi holatlariga nisbatan o‘ziga xos munosabat deyish mumkin.

Sotsiologik nuqtayi nazardan olib qaraganda, adolat tushunchasi ham huquqiy, ham axloqiy mazmunga ega bo‘lganligi bois, respondentlarga mamlakatimizda ijtimoiy adolatning real mavjudligiga oid savol ham berildi. Javoblarga ko‘ra, respondentlarning 39%i yurtimizda ijtimoiy adolatning borligini, 24%i adolatning yo‘qligini ta‘kidlaganlar. 25% respondentlarning adolatning qisman borligini ta‘kidlaganliklarini ikkala pozitsiya uchun ham tegishli holat deb baholash mumkin. Shu ma‘noda deyarli 64% respondentlar ushbu masalada ijobiy qarashga ega bo‘lishini mantiqan keltirib chiqarish mumkin bo‘lsa-da, biroq 49% respondentlar buning aksini nazarda tutgan bo‘lishlari mumkinligini ham aniqlash qiyin emas. Zero, qisman bor narsa, tabiiyki, qisman yo‘q narsani ham anglatadi.

Yurtimizdagi islohotlarni baholash uchun taqqoslash usuli qo‘llanildi. Respondentlarga "35-yil ilgari o‘tgan hayotingizni hozirgi holatingiz bilan solishtirganda ijtimoiy adolat siyosatida farq bormi?" degan savol bilan murojaat qilinganda, so‘rovda qatnashganlarning 35% i "Albatta, hozirgi siyosatimizda ijtimoiy adolat prinsipi asosida yondashuv mavjud" degan fikrda bo‘lsa, 23%i esa "Oldinlari ijtimoiy adolat bor edi hayotimizda, faqat u insonlar orasida, mentalitetimizda edi. Siyosiy jihatdan katta adolatsizlik mavjud edi" degan fikrni berganlar. Shu bilan birgalikda, 6% respondentlar 35 yil ilgari siyosatda ijtimoiy adolat kuchli bo‘lgan, degan fikrda qolganlar.

Respondentlardan "raqamli iqtisod", "raqamli jamiyat" tushunchalarini qanday izohlashi va qay darajada tushunishlarini aniqlash uchun savol berildi. Ushbu savol yuzasidan "raqamli dunyo – bu insoniy hissiyotlarning, emotsional taassurotlarning yo‘qolib borishi degani" haqidagi fikrni 17% respondent ta‘kidlagan, 15% respondentlar esa "tashkilotlarga borib navbatlarda turish yo‘q, uyda o‘tirib ko‘p hujjatlarni rasmiylashtirish qulayliklari", "shaffoflik, raqamlarni, mablag‘larni oson kuzatib borish" degan fikrni ilgari surganlar.

Tan olish kerakki, ijtimoiy adolatni ta'minlash borasida ijtimoiy-siyosiy vaziyat har doim ham optimal emas. Bu muammoning yechimlarini izlashning ilmiy mexanizmlarini yaratishni kun tartibiga qo'yimoqda. Masalaning murakkabligi yana shundaki, ijtimoiy adolat avvalambor insonning ongida shakllanadi va shundan keyingina obyektiv voqelikda mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan baholovchi kategoriyadir. Aslida ijtimoiy adolatga nisbatan faol munosabat talab etiladi, chunki ijtimoiy adolatning mavjudligini insonning jamiyatdagi ijtimoiy harakatida ko'rish mumkin. Bir qator sotsiologlarning fikricha, ijtimoiy adolat tushunchasini to'laqonli ilmiy asoslash mumkin emas.

Zamonaviy jamiyat qanchalik texnologik mazmun kasb etmasin, ijtimoiy adolat g'oyasi har qanday jamiyat rivojlanishining ijtimoiy-ma'naviy modellari orasida eng muhimlaridan biri bo'lib qolaveradi. Odamlarning ma'lum bir qismi zamonaviy jamiyatning adolatli tuzilishga ega bo'lishiga ishonmasliklari mumkin, ammo ularning eng muhim orzularidan biri adolatli jamiyatda yashash bo'lib qolmoqda. Albatta, adolatning umumlashtirilgan tamoyillari turli ijtimoiy guruhlar uchun umumiydir. Shunga qaramay, ushbu umumiy tamoyillarni muayyan hayotiy vaziyatlarga va turli ijtimoiy guruhlar vakillarining o'zaro munosabatlariga qo'llash ko'pincha kelishmovchiliklar, qarama-qarshiliklar va hatto nizolarga olib keladi. Ijtimoiy guruhlar o'rtasida aniq vaziyatlarda adolat va adolatsizlikni baholashdagi tafovutlar shunchalik kattaki, kamdan-kam hollarda kelishuvga erishiladi. Zero, adolatli qarorlar kam uchraydi.

Respondentlarga berilgan "Sizningcha, ijtimoiy adolat orqali qanday yutuqlarga erishish mumkin deb o'ylaysiz?" degan savolga ularning 26% i hammaning qonun oldida tengligi, 21% i hammaning turmush darajasi taxminan bir xil bo'lishi (boy ham, kambag'al ham bo'lmagan jamiyat) deya, 19% i esa jamiyat har bir a'zosining mavqeyi uning mehnati bilan belgilanishi, deb javob berganlar. Shu bilan birgalikda "jamiyatda hech qachon ijtimoiy adolat bo'lmagan va bo'lmaydi ham" degan fikrda qoluvchilar 3% ni tashkil etgan.

XULOSA

Adolat nafaqat ijtimoiy tushuncha, balki shu paytning o'zida ijtimoiy xulq-atvor tamoyili hamdir. Shu tufayli uni sotsiologik tadqiq etish murakkab sanaladi. Shunga qaramay, ijtimoiy adolat muammolarini doimiy va maqsadli sotsiologik o'rganib borish maqsadga muvofiqdir. Bunda tadqiqot gipotezalari uning nazariy modellari asosida shakllantiriladi. Shuningdek, ijtimoiy adolatning axloq, qonun, ijtimoiy tengsizliklar, shuningdek ijtimoiy xususiyatlarga asoslangan kamsitishlar, ijtimoiy ishonchsizlik darajasi bilan bog'liqligi tufayli turli ilmiy farazlarni shakllantirish va sinab ko'rish imkonini beradi.

Qolaversa, ijtimoiy adolatni nafaqat sotsiologik fanlar doirasida, balki fanlararo tadqiq qilish ham zarur. Bunday yondashuv bozor iqtisodiyoti, xususan raqamli jamiyatda an'analar va stereotiplarning o'rni haqidagi farazlarni shakllantirish va sinab ko'rish imkonini beradi. Bunday farazlar esa o'z navbatida boshqaruv amaliyoti, iqtisodiyot va ijtimoiy siyosatda innovatsiyalarni kengroq joriy etish uchun foydali bo'ladi.

Adabiyotlar/ Литература/ References:

1. Аристотель. Политика. Сочинения: В 4 т. – М.: Мысль, 1983. – Т. 4. – С. 376–644.
2. Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем./Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давидова; Предисл. П. П. Гайденко. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с.
3. Bourdieu, Pierre. La Distinction: critique sociale du jugement. — P.: Minit, 1979. — 670 p.
4. Дюркгейм, Э. Социология. Её предмет, метод, предназначение / Пер. с фр., составление, послесловие и примечания А. Б. Гофмана. – М. : Канон, 1995. – 352 с.
5. Зубарев А.Е. Цифровая экономика как форма проявления закономерностей развития новой экономики / А.Е. Зубарев // Вестник Тихоокеанского государственного университета. 2017. — №4 (47). — С. 177-184.
6. История теоретической социологии. В 4-х т. Т. 1. / Отв. ред. и составитель Ю.Н. Давыдов. – М.: Канон, 1997. — 496 с.
7. Конт О. Дух позитивной философии (Слово о положительном мышлении) / Перевод с французского И. А. Шапиро. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. – 176 с.; Милл, Дж.Ст. О

- свободе // Наука и жизнь. – 1993. – №11-12. – С. 10-15, — С. 21-26.; Спенсер, Г. Справедливость. – СПб. : Тип. А.А. Пороховшикова, 1898. – 234 с.
8. Якутин Ю.В. Российская экономика: стратегия цифровой трансформации (к конструктивной критике правительственной программы “Цифровая экономика Российской Федерации”) / Ю.В. Якутин // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2017. — №4. — С. 27-52.
 9. <https:mff.uz/uz/press/news/2020/02/233/45/>
 10. Xalq so‘zi gazetasi -40-2020-02-25

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000